

PERSPECTIVAS PARA LA FORMACIÓN DEL DOCENTE INVESTIGADOR EN LA EDUCACIÓN MEDIA GENERAL VENEZOLANA

Juanita Linares

Coordinadora del Departamento de Gestión Escolar
Zona Educativa N° 9, Venezuela, Tucupita.
johanitalinares2@gmail.com

Recepción: 27- 09 -2019 y Aprobación: 06- 02 -2020

Resumen

A partir de la Constituyente Educativa se da inicio a los cambios en el Sistema Educativo Venezolano, a través de la revolución educativa, se hace indetenible una nueva perspectiva en la formación del docente que desarrolla su práctica en el nivel de educación media general, formación que permita fortalecer el desempeño que este profesional debe asumir para dar respuesta a la exigencia de los cambios sociales, económicos, políticos, que requieren de nuevas habilidades para la formación del talento humano, propiciando espacios de reflexión y el desarrollo de la capacidad investigativa en función de una educación con estándares de calidad. Es por ello que el docente como uno de los principales actores del proceso enseñanza aprendizaje tiene la responsabilidad de orientar la interacción de sus estudiantes entre el contexto sociocultural, la ciencia, la tecnología, la producción como un enfoque integrador de un pensamiento ético con la educación a través de la investigación bajo un matiz armónico que propicie la consolidación de una conciencia social, conservacionista, crítica y reflexiva donde la escuela desarrolle su acción transformadora.

Palabras claves: Docente Investigador; formación del docente; educación media general; conocimiento; contexto

Abstract

Beginning with the educational constituent, the changes in the Venezuelan educational system begin, through the educational revolution, a new perspective in the teacher training that develops its practice at the level of general secondary education, training that allow to strengthen the performance that this professional must assume to respond to the demands of social, economic, and political changes, which require new skills for the training of human talent, fostering spaces for reflection and the development of research capacity in function of an education with quality standards. That is why the teacher as one of the main actors of the teaching-learning process has the responsibility of guiding the interaction of their students between the sociocultural context, science, technology, production as an integrating approach of an ethical thinking with education through research under a harmonious nuance that fosters the consolidation of a social, conservationist, critical and reflective conscience where the school develops its transforming action.

Key words: Teaching Researcher, Teacher Training, General Media Education, knowledge, context.

Introducción

En el contexto latinoamericano del desarrollo del siglo XXI, en los momentos actuales, se están visualizando transformaciones y retos, productos de la nueva sociedad del conocimiento, de la influencia de la globalización y el desarrollo dinámico de la naturaleza social del ser humano, que *impacta e incide* en diversas dimensiones en el orden político, económico, social. También demandan retos significativos en la formación del talento humano. Por ello la educación tiene una función preponderante que permite impulsar y dar respuesta a los nuevos planteamientos en el momento histórico de transformación que está transitando toda la región. En este sentido, es necesario que el docente, quien tiene un rol estelar en la redefinición de su práctica, como son: reflexión, orientación, evaluación e investigación, esta última con una marcada influencia en el desarrollo exitoso de los demás procesos, así como la renovación de su praxis.

En el contexto venezolano, la formación permanente del docente, ha tenido impulsos significativos donde se resaltan periodos claves que han tributado a direccionar la instrucción y preparación del educador para orientar, conducir y dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje. En este orden de ideas, para el segundo periodo presidencial del Dr. Rafael Caldera (1993-1998) se destacaron tres documentos de marcada formación en la capacitación del docente en el marco de la reforma educativa venezolana (MPPE, 1997) en los cuales se especifica la poca preparación del docente para poder desarrollar con eficacia y calidad el proceso de enseñanza aprendizaje, documentos que destacan la necesidad de brindarle herramientas y nuevas guías al docente para que transformara su práctica y de allí poder vincular toda esa realidad con su contexto.

Un segundo momento es el referido a la reforma del modelo de educación básica fue el contenido del Currículo Básico Nacional que plantea la renovación de procedimientos, diseños, planes y programas concebidos desde lo humano, y donde se destacan cinco ejes importantes los cuales son: trabajo, lenguaje, valores, ambiente y desarrollo del pensamiento, con miras a fortalecer el conocer, ser y convivir de todos los actores que participan en el hecho educativo, dando respuesta a la línea rectora de trabajo que destaca Delors en 1996 siguiendo la línea de la UNESCO. Puntualizando las necesidades de las comunidades y el aprendizaje por proyectos, donde se desarrollan nuevas formas de planificación estratégica que se contempla el proyecto de aprendizaje, el Proyecto Pedagógico de Plantel y la unidad de clase, entre otros reajustes, que van a marcar la diferencia entre un aprendizaje desarrollador y la educación bancaria. Uno de los elementos más destacados para este periodo y dice Delors, este documento es el cambio vertiginoso que nos proyecta hacia un currículo regional que destaca la contextualización del aprendizaje partiendo del mismo hecho social de acuerdo a su vinculación, necesidades y realidades.

En un tercer momento, se crea el Plan de Formación que recoge el Programa General de Capacitación y Actualización Docente en Servicio, direccionado en dos modalidades: una capacitación regional descentralizada y centrada en la escuela regional descentralizada y

centrada en la escuela “una capacitación nacional, centralizada, descriptiva y estratégica y otra capacitación regional, descentralizada y centrada en la escuela” (p. 8). El desarrollo de este momento estuvo bajo la responsabilidad de universidades nacionales como se destaca el caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, así como algunos Institutos Tecnológicos del momento quienes bajo su responsabilidad desarrollaron talleres presenciales con duración de ocho meses de capacitación.

Un segundo documento de marcada significación para el Proceso de Formación Permanente, fue el de la Transformación del Sistema Educativo Bolivariano, comprendido en el periodo presidencial del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías en 2000-2006, que destaca la actualización del docente venezolano, enmarcado dentro de la planificación estratégica, del aprendizaje por proyecto y el fortalecimiento de la planificación estratégica dentro del contexto venezolano, ubicando por supuesto esta planificación y dándole dentro de la Constituyente Educativa un matiz formal para dar inicio definitivo con la transformación de la educación venezolana. Dentro de estos documentos (Programa General de Capacitación y Actualización Docente en Servicio y Transformación del Sistema Educativo Bolivariano 2000-2006), se destaca la importancia del aprendizaje desarrollador dentro y fuera de los ambientes de formación, en este contexto la investigación y la reflexión constituyen un componente fundamental del proceso. Así mismo, se plantea la Renovación Curricular sostenida en un sistema de formación permanente haciéndose visible un documento denominado Aspecto Propositivo del Proyecto Educativo Nacional (2001) y se destaca la formación continua del docente como eje principal de acción contenida en el currículo.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el año 2012, presentó el *Plan de Formación Permanente de las y los Docentes* como una estrategia que impulsa la consolidación de equipos de profesionales de la educación en cada una de las instituciones educativas de la nación en aras de formar colectivos de Formación Docente e Investigación cuyo fin principal es la reflexión de la práctica pedagógica, el debate y la reflexión del proceso y la promulgación de nuevas habilidades para el desarrollo de la misma en cada uno de los colectivos. En la realidad del contexto venezolano es evidente el gran esfuerzo nacional aun con limitaciones en la formación del docente para actualizar sus prácticas y adecuarlas a las nuevas realidades del contexto Latinoamericano y fundamentalmente venezolano.

Por último, interesa destacar que en el año 2016 el MPPE, giró instrucciones para la realización de una serie de Programas Nacionales de Formación (PNF) y Programas Nacionales de Formación Avanzada (PNFA). Los programas nacionales de formación están dirigidos a la formación inicial del docente en las áreas que ellos consideren ejemplo, Educación en Geografía, Historia y Ciudadanía para Educación Media, Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas entre otros. Los Programas Nacionales de Formación Avanzada son programas tradicionalmente conocidos como postgrados.

En el desarrollo de la indagatoria se consideran los retos que confronta la transformación de la práctica del docente en el nivel de educación media general del Sistema Educativo Bolivariano, así como otras realidades educativas mundiales. En este particular, se plantean escenarios y acciones sobre los cuales llaman a la reflexión y a nuevas vías que posibilitan

una mejor comprensión del proceso de transformación de la educación media general venezolana.

La indagatoria se organizó bajo la siguiente estructura: se inicia caracterizando la ruta metodológica sobre la cual se sustentó la investigación, luego se hace una revisión y posteriormente una reflexión sobre las concepciones de formación permanente del docente investigador, lo que permite comprender sus fundamentos teóricos, observándose sus puntos críticos, así como sus fortalezas. El análisis se sustenta con el estudio de la formación del docente investigador como categoría principal. Finalmente se valora taxativamente con base a los fundamentos teóricos citados en el estudio, con una reflexión crítica que pudiera contribuir a repensar la significación práctica del docente investigación y su papel protagónico en la transformación del sistema educativo del nivel de educación media general en el contexto venezolano y que puede servir de referencia para otras realidades de Latinoamérica.

Metodología

Para el desarrollo de esta indagatoria se utilizó el enfoque histórico hermenéutico de tipo documental con el apoyo del análisis de contenido, fortaleciéndose de investigaciones caracterizadas en artículos y tesis relacionadas con el tema central de esta investigación como lo es la formación del docente investigador, estudios que han desarrollado no solo en el contexto venezolano sino a nivel internacional. El análisis de contenido se sustentó en la orientación del método inductivo empleado en el análisis de texto lo que permitió la consideración de aspectos relevantes útiles para el desarrollo de esta investigación.

Resultados

En los distintos niveles de atención y desarrollo investigativo relacionado con el docente investigador en la realidad latinoamericana, uno de los documentos importantes es el trabajo metodológico que destaca Díaz Martín (2015) que la desglosa en tres vertientes de mucha significación en la *Formación del Profesorado Universitario, Evaluación de la Actividad Docente y Promoción Profesional Del Personal Docente e Investigador (PDI)*, en la que se concibe la influencia de la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior en la práctica del docente a desarrollar en las universidades y en los ámbitos de formación.

Esta investigación plantea una preocupación puntual en el tema de la formación del docente investigador en las universidades latinoamericanas en la contemporaneidad del discurso y la práctica en el proceso de formación del docente, destacando la relevancia en el esbozo de un documento central que permita la renovación del proceso de formación del docente investigador en el desarrollo de su acción transformadora. En este sentido, se establecen los elementos y algunas orientaciones puntuales como vía que estructura un plan a seguir en los programas de formación y que aluden a la renovación y vigorización del proceso de formación permanente del docente en educación superior en el contexto latinoamericano.

Así mismo, se caracterizan en esta indagatoria aspectos que han debilitado el fin último del proceso de investigación en la producción del conocimiento a través de la ciencia y algunas vías que deben asumirse desde las características de cada una de las instituciones

educativas como estrategia renovadora y de realce en la formación del docente investigador.

Otro documento de marcada significación por su aporte a esta investigación es de Elizondo y Alaya (2007) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey México en su artículo: *El Equilibrio Entre La Enseñanza y la Investigación En Países Latinoamericano*. Revista Iberoamericana de Educación; donde ofrecen las implicaciones de un equilibrio entre el proceso de enseñanza e investigación puede llevar a reflexionar sobre tipos de universidad que se refiere al funcionamiento del contexto específico donde se desarrolla el estado actual de los sistemas educativos en Latinoamérica y se describe el informe sobre Educación en América Latina y el Caribe 2000-2005 (IESALC-UNESCO, 2006).

Un tercer documento con importantes aportes es el artículo de Sandoval Moreno (2015); *La Formación Permanente del Docente Investigador en Latinoamérica*. Donde se hace referencia a algunos aspectos relevantes de la calidad de la formación del docente investigador en Latinoamérica y se ofrecen algunas vías que posibilitan nuevas formas y habilidades a desarrollar en la formación inicial del docente. Es un estudio direccionado desde una investigación documental, principalmente realizado a través de consultas de fuentes electrónicas publicadas en revistas reconocidas y que tienen como punto coincidente la formación docente bajo las nuevas habilidades para desarrollar los procesos de investigación de manera contextualizada, bajo un proceso de reflexión y debate que permite la consideración y obtención de nuevos conocimientos como resultado de un proceso investigativo y como fin último de la ciencia.

Se observa como política un aporte de la calidad de educación básica en los países latinoamericanos como una vía para resolver el rezago que ha presentado la educación con respecto al desarrollo de los procesos investigativos y las habilidades de los profesionales de la educación, cónsonas con los nuevos requerimientos de la educación bajo principios emergentes y de la educación inclusiva permitiendo el desarrollo de acuerdo a las realidades de cada contexto.

Otro artículo, de mucha significación para esta indagatoria es el destacado con el título: "*La Formación en el Desarrollo del Docente Investigador*": Una Revisión Sistemática ofrecida por Barros Bastidas y Turpo Gebera (2017). Donde se ofrece las perspectivas de los autores citados en el desarrollo del docente investigador mediante la formación, permitió la caracterización de estudios con aportes relevantes de naturaleza empírica en las revistas indemnizadas. Una investigación documental acompañada de una búsqueda sistemática en base de datos, la misma permitió identificar lo relevante para este estudio; evidenciando lo imperioso de una formación docente que permita el desarrollo de habilidades para investigar y contrarrestar la poca formación actual en el área de investigación. Se consideró la publicación de Hernández-Castilla, Murillo y Hidalgo (2017) quienes identifican la influencia de la investigación en los docentes y su valoración a la producción del conocimiento. Destacando los obstáculos y la motivación mediante instrumentos de investigación aplicados durante el trabajo.

En cuanto al Docente Investigador como categoría central de la indagatoria del campo teórico se abordaron los elementos esenciales que caracterizan al docente investigador a las luces del cambio de la educación, estudios significativos que aportaran elementos esenciales que permiten el discernimiento en este campo de investigación, entre ellos se destacan:

González Nelia, (2015), en su tesis: *Formación Docente Centrada en la Investigación*, señala que frente a los procesos de innovación y cambio que caracteriza el siglo XXI, la formación de los docentes debe ser repensada y centrada en el desarrollo de las competencias investigativas. En este estudio se planteó como objetivo general, analizar las competencias docentes desarrolladas en los estudiantes de la mención Educación Básica Integral de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia (LUZ) en el marco de las prácticas educativas I y III que permitan definir nuevas vías para un docente investigador que facilite el cambio. El referente teórico que orientó el análisis de los datos fue Alanis (2000) centrado en el modelo de formación crítico social, para investigación acción Elliott (1993) y seguidores para la práctica investigativa Esté (1998) entre otros autores.

El aspecto esencial de este estudio se ubica en un análisis reflexivo que permite hacer aportes desde una concepción hermenéutica orientada a la renovación teórica que va a posibilitar nuevas sendas en el proceso de formación permanente del docente investigador que le permita un mejor desarrollo de su práctica y contribuyan a un marco referencial en el desarrollo de la calidad de la enseñanza en el contexto venezolano. Este estudio se organizó en cinco capítulos. Un Primer capítulo que sitúa al lector explicando el objeto de estudio y su orientación metódica. Segundo Capítulo, donde se expone los referentes teóricos sobre las diversas posturas con relación a los modelos curriculares tal como se destacan en la Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y la cultura (UNESCO, 1998) y las competencias investigativas propuestas por Muñoz, Quintero y Munévar (2001) entre otros autores y seguidores. En esta misma sección se fundamenta la práctica educativa de los roles del docente del Ministerio de Educación Cultura y Deporte de 1998.

Por último, se describen los elementos de la jornada diaria interactiva, constructiva, propuesta por Esté 1998, además del proceso de las fases de la investigación acción reflexión de Elliott (1998) y colaboradores. Tercer capítulo, se centra en el enfoque epistemológico de la investigación. Cuarto capítulo en el que se presentan los análisis de interpretación y validación de la información. Quinto Capítulo de lineamientos orientadores centrados en la investigación para una aproximación del campo. El propósito de esta publicación está concebido en resaltar aspectos fundamentales entre la formación docente, la investigación y el saber pedagógico.

Docente Investigador Educación Media General en el Sistema Educativo Bolivariano

El Sistema Educativo Venezolano, dentro de sus niveles y modalidades, contempla el nivel de Educación Media, el cual es definido como el tercer nivel del sistema educativo previo al de educación universitaria. Según el artículo N° 25 de la Ley de Educación establece que dentro de su organización se percibe que, “el nivel de educación media comprende dos opciones: Educación Media General con una duración de cinco años” (p.28). Al respecto,

se evidencia que el proceso de enseñanza aprendizaje va dirigido a adolescentes y jóvenes con una duración de cinco años para obtener el Certificado correspondiente al nivel.

En los actuales momentos Venezuela transita por unos de sus momentos más estelares por enfrentar varios desafíos en distintas dimensiones en lo político, económico, social y principalmente en el Sistema Educativo que constituye indudablemente un aspecto decisivo en el proceso de formación del talento humano como uno de los activos más importantes que determina el real crecimiento sostenible de una nación.

Es necesario especificar que aun cuando la transformación del sistema de formación en este nivel ha tenido impulsos, reorientaciones significativas, no han sido suficientes para terminar de implementar un sistema de formación realmente enriquecedor que tribute a la liberación cognitiva y al empoderamiento del conocimiento como un proceso y un resultado final de las ciencias sin olvidar los saberes populares.

En tal sentido, Maldonado (2018). Profesor titular del Centro Bolivariano Alba Ramírez en San Cristóbal, estado Mérida. En su artículo: “*La Transformación Curricular Un Contraste A Las Expectativas Del Sistema Educativo Actual*”, caracteriza un estudio cuyo propósito está centrado en el análisis del proceso de transformación curricular a partir del nuevo Diseño Curricular Bolivariano, en lo gerencial del proceso de enseñanza aprendizaje, desarrollado bajo una investigación de carácter explicativa y descriptiva y aclara que, aunque en el proceso se evidencia un acercamiento al Desarrollo Teórico Reflexivo, se deja a un lado del desarrollo investigativo como elementos indispensables de una conciencia crítica que va a permitir aspectos esenciales en un talento humano formado capaz de proponer soluciones lógicas y coherentes de acuerdo con su contexto y con el momento histórico por el que transita Venezuela.

Respecto al escenario latinoamericano es importante mencionar, la postura de Aristimuño y De Arma (2012), que plantean en su artículo sobre “*La Transformación de la Educación Media En Perspectiva Comparada Tendencias y Experiencias Innovadoras Para el Debate en Uruguay*”. El estudio destaca la importancia sobre las innovaciones institucionales, curriculares, pedagógicas y didácticas que los sistemas educativos realizan con una perspectiva comparativa entre países lo que permite señalar buenas prácticas educativas y resulta un insumo imprescindible para quienes formulan e implementan esas políticas, es decir; el conocimiento sobre educación, el análisis de las políticas, los programas y las innovaciones no solo tienen valor académico sino también científico y una actitud práctica en la contribución a mejorar el diseño garantizando el derecho a la educación de calidad en esta nación.

En síntesis, la formación del docente investigador debe considerarse como una categoría esencial dentro de la formación permanente del docente en el nivel de educación media general, pues el mismo permite las habilidades profesionales que le permiten al docente orientar, acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes y estimular los valores sociales que favorecerán a estas generaciones dar respuesta a las exigencias de los cambios planteados para este milenio producto de la dinámica mundial, de la naturaleza humana y de la comprensión de mundo natural.

En efecto, es necesario darle énfasis en la formación del docente investigador al dominio de

la didáctica que este profesional debe tener como ciencia que conyugue a la comprensión de esta categoría y al alto valor que representa en el desarrollo de una nueva visión concebida para la educación media general desde la realidad y nuevas exigencias del contexto latinoamericano sin hacer a un lado realidad venezolana producto de la dinámica transformacional mundial.

Bajo una nueva concepción del perfeccionamiento docente, el conocimiento y habilidades de este profesional debe tener una orientación de un enfoque integrar no se trata de la formación específica de la categoría *docente investigador* la orientación debe estar en como el docente a través de los distintos procedimientos que considera la ciencia puede ayudar a sus estudiantes a comprender los fenómenos que ocurren en las distintas realidades.

En general, es pertinente crear nuevas rutas que coadyuven en la renovación de una práctica profesional distinta donde se dé también importancia a lo humano, sobre lo tecnológico, lo comunicativo y dialógico, sobre lo academicista y conductista, donde se los distintos actores del proceso educativo se apropien del conocimiento donde el educador proporcione una atención especializada y de calidad considerando los diferentes niveles y estilos de aprendizaje de los estudiantes de Educación Media General como el activo más importante de la nación.

Conclusiones

De acuerdo al recorrido onto-epistemológico y documental en esta indagatoria, aún persiste en la formación permanente del docente, el predominio de la formación disciplinar sobre las demás dimensiones y categorías que deben ser consideradas en la preparación y formación de un profesional integrar, que dé respuesta con sus nuevas habilidades a la formación de valores para la vida en sociedad, la comprensión de los fenómenos que se desarrollan dentro y fuera de su contexto, la reflexión crítica como resultado método del conocimiento a través de la ciencias y la interrelación que debe existir de la nuevo y novedoso que se debe aprender desde una dimensión desarrolladora en aras del perfeccionamiento de un ejercicio profesional eficaz y exitoso con sus estudiantes.

Aun cuando no se considera la formación específica de un docente investigador en la legislación venezolana, se hace relevante para la realidad de la transformación del sistema educativo bolivariano en el nivel de media general un profesional que conozca y domine esta categoría, pues a criterio de esta autora la misma tiene una fuerte influencia en el desarrollo de las demás categorías y dimensiones del proceso enseñanza aprendizaje de allí la importancia en la nueva realidad para la formación del talento humano.

Los docentes están llamados como uno principales actores del proceso educativo a formarse permanentemente de tal manera que puede desarrollar y fortalecer habilidades y destrezas que le permita orientar un proceso complejo, dinámico, sistémico y sistemático como lo es el proceso de enseñanza aprendizaje con eficacia y calidad.

La formación permanente del docente en educación media general juega un papel importante porque es precisamente en esta etapa de la adolescencia, de la juventud, lleno de temperamentos e inclinaciones en la que el educador puede contribuir significativamente en la formación de los estudiantes, despertando diferentes perspectivas que le permitan

desenvolverse con seguridad y firmeza al servicio de la sociedad y del bien común.

La formación permanente del docente del nivel de educación media general debe ser asumido dentro de su deficiencia como un proceso inacabado, sujeto a una revisión permanente de la práctica del docente que permita redimensionarla, orientarla, en un proceso constante de reacomodo donde el docente a partir del conocimiento de la categoría de investigación, pedagógica y disciplinar puede ser un conocedor de las técnicas, de las herramientas y estrategias, además de los procesos que lo acredita como un conocedor habilitado para intervenir y acompañar un proceso complejo, de interacción comunicativa y motivador de un proceso enseñanza aprendizaje distinto.

Nota:

¹ Perfil de la autora

Juanita Linares; Titular de cédula de identidad: V-10.932.991, de nacionalidad venezolana, nació el 2 de diciembre de 1971 en la ciudad de Caracas, Distrito Capital. Participante de la tercera cohorte del Doctorado en Ciencias de la Educación UPEL-IMP extension Tucupita. Magister en Gerencia Educativa UPEL-IMP. Licenciada en Educación de la UBV. Plantilla de la nómina docente del Ministerio del Poder Popular para la Educación desde el 2005, desempeñándome como Docente de Aula en Media General. Actualmente Coordinadora de la Oficina del Sistema de Gestión Escolar de la Zona Educativa N°. 09

Referencias

- Alanís, A. (2000). *La Formación de Formadores*. México: Editorial Trillas.
- Aristimuño, A. y De Arma, G. (2012), *La Transformación de la Educación Media En Perspectiva Comparada Tendencias y Experiencias Innovadoras Para el Debate en Uruguay*. [Libro en línea]. Disponible en: https://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=81. [Recuperado en Julio de 2019]-
- Barros Bastidas, C. y Turpo Gebera, O. (2017). *La formación en el desarrollo del docente investigador: una revisión sistemática*. Revista Espacio, Vol. 38 (Nº 45) Año 2017. [Revista en línea]. Disponible en: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n45/a17v38n45p11.pdf>. [Recuperado en Agosto de 2019].
- Delors, J. (1996): “Los cuatro pilares de la educación” en *La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI*, Madrid, España: Santillana/UNESCO. pp. 91-103. Disponible: <http://libroesoterico.com/biblioteca/metafisica/Propuesta%20de-W-Dilthey.pdf>
- Díaz Martín, W. (2015). *Formación del Profesorado Universitario*, Evaluación de la Actividad Docente y Promoción Profesional. UNED. [Tesis en línea]. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-Wbdiaz/DIAZ_MARTIN_William_Tesis.pdf. [Recuperado en: Julio de 2019].
- Elizondo L. y Ayala F. (2007). *El equilibrio entre la enseñanza y la investigación en países latinoamericanos*. En Revista Iberoamericana de Educación. No. 44-4. Disponible en: <http://www.rieoei.org/deloslectores/1913Elizondo.pdf>.
- ELLIOTT, J. (1993). *El cambio educativo desde la investigación-acción*, Madrid: Morata.
- Esté, A. (1998). *El Aula Punitiva*. Trópicos. Caracas – Venezuela
- González, N. (2015). *Formación docente centrada en la investigación*. Edición digital. Maracaibo: Universidad del Zulia.
- Hernández-Castilla, R.; Murillo, J. y Hidalgo, N. (2017) *Lecciones Aprendidas del*

- Estudio del Liderazgo Escolar Exitoso*. Los casos de España en el Proyecto Internacional ISSPP Revista de Investigación Educativa, vol. 35, núm. 2, 2017, pp. 499-518. [Revista en línea]. Disponible en: <https://revistas.um.es/rie/article/view/279241> . [Recuperado en 2019]
- IESALC-UNESCO, (2006). Informe sobre Educación en América Latina y el Caribe 2000-2005. Disponible en: file:///C:/Users/User/Documents/informe_educacion_superiorAL2007.pdf
- Maldonado, W. (2018). *La transformación curricular: un contraste a las expectativas del sistema educativo actual*, CIEG. Número 33, julio-septiembre, 2018. [Revista en línea]. Disponible en: [http://www.grupociieg.org/archivos_revista/Ed.%2033\(19-37\)-Maldonado%20Williams_articulo_id384.pdf](http://www.grupociieg.org/archivos_revista/Ed.%2033(19-37)-Maldonado%20Williams_articulo_id384.pdf). [Recuperado en Julio de 2019].
- Ministerio de Educación Cultura y Deporte (1998). Currículo Básico Nacional. Caracas-Venezuela.
- MPPE (2007), *Currículo y Orientaciones Metodológicas. Subsistema Educación Secundaria Bolivariana. Liceos Bolivarianos*. Caracas: Ministerio de Educación.
- MPPEU (2012). Plan Nacional de Formación Permanente 2011 – 2012. Caracas. Venezuela
- MPPE (2016) *Proceso de Transformación Curricular en Educación Media*. Caracas: Autor.
- Muñoz, J., Quintero, J. y Munevar, R. (2001). *Cómo desarrollar competencias investigativas en educación*. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio
- Ley del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Publicado en *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* No. 6188 Extraordinario, 4 de Diciembre de 2013. Disponible: http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/ley_plan_patria.pdf
- Sandoval Moreno, F. (2015). *La formación permanente del Docente en Latinoamérica*. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Vol. 6, Núm. 11. Julio-Diciembre, 2015., [Revista en línea]. Disponible en: <https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/122/545>. [Recuperado en Julio de 2019]